

ESTRADADA BADIY SO‘Z

A’loxon Sodiqova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

Estrada tushunchasi va janri o‘ziga xos yo‘nalish va uslubiyati bilan boshqa bir qancha janrlar bilan ham baxslashishi va uyg‘unlashgani bilan o‘ziga xosdir. Bu janr san’at turi sifatida tomoshalarning namoyishi bilan shakllana boshlangan. Keng xalq ommasining tomosha san’atiga bo‘lgan katta qiziqishi rang-barang janrlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi va bu o‘z o‘rnida tomoshalarning yo‘nalishlarga va janrlarga bo‘linishini belgilab, san’at turi sifatida sayqal topa boshlashini ajratib berdi.

Aynan aktyor-ijrochi va tomoshabinlarning keng ishtirokida o‘tkaziladigan bayram va marosim tadbirlarning o‘ziga xosligi va badiiy ifoda vositalarining o‘rni hamda so‘z ijro rang-barangligi borasidagi fikrlar jamlanmasidagi qiyosiylikka bo‘lgan diqqat va e’tibor fikrimizni rivojlantiradi.

Estrada tomoshalari tarixning insonlar hayotida aks etishi bilan ravnaq topa boshlagani, odamlar o‘rtasida san’atning ta’sirchan kuchiga ishonishi natijasida birlashib, urf-odatlarini nishonlash ortida yuzaga kelgan eng katta san’at yo‘nalishi bo‘lib qoldi. Estrada tomoshasi boshqa san’at turlaridan keng xalq ommasining ishtiroki va urf-odatlarga, an’analarga sadoqati, munosabatining aniqligi hamda ko‘tarinkilikda nishonlanishi bilan farqlanadi.

Estrada yo‘nalishi hozirgi kunga kelib janr va soha sifatida shakllanib, tomoshabinning qalbiga rang-barangligi bilan o‘z shakl- shamoyilini aniqlab olgan san’atdir. Aynan bu janr keng qamrovliligi bilan har bir namoyishni o‘ziga singdira

oladi. Ayniqsa, estrada tomoshalarida badiiy ifoda va tasviriy mukammallikning bir qancha namunalarini ko‘ra olishimiz mumkin. Har bir tomosha asari o‘zining mazmun mohiyatidan kelib chiqib, tasviriy vositalar bilan boyitilganligi tomoshaning g‘oyasi va maqsadini namoyon etib bera oladi. Milliy marosim va qadriyatlar bilan jilo topgan “Navro‘z” bayrami va xalqimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinadigan “Mustaqillik” bayramlari badiiy va tasviriy ifoda vositalarining keng qo‘llanishi va ifodaviyligi bilan estrada janrining mukammal namunasi sifatida ko‘riladi.

Hozirgi yangi taraqqiyot davrida elektronika va texnikaning mukammalligi badiiy va tasviriy ifoda vositalarining keng qamrovliligi hamda tomoshabinlar qalbini zabt eta olgani bilan farqlanadi. Estrada tomoshalarining yuksakligi dramaturgiyaning milliy qadriyat bilan yo‘g‘rilganligi, musiqa va sahna yoritgichlarining bayram tomoshasi asl mohiyatidan kelib chiqqan xolda aks etishi va plastik raqs sahnalarining jilokorligi hamda badiiy so‘z ta‘sirchanligining ijroviyligi bilan xalqning qalbidan joy olayotganligi bayram tomoshalari namoyishida doimiy ijodiy izlanishni talab qiladi.

Tasviriy va badiiy ifodaning asosi bo‘lgan dramaturgiya bayram tomoshasining mustahkam negizi hisoblanadi. Milliy qadriyatlarni o‘zida birlashtirgan va tarbiya hamda ibrat namunasi bo‘lgan bayram tomosha dramaturgiyasi xalqning turmush tarzi, tarixi va kelajagi bilan aks etgan bo‘lishi darkor. Milliy ruh, milliy kayfiyat, milliy g‘oya va oliy vatanparvarlik e‘tiqodlari bilan yo‘g‘rilgan dramaturgiya bayram tomoshasining tulaqonli ssenariysi bo‘la oladi. Estrada tomoshalari dramaturgiya teatr, kino, radio va televideniye asarlari dramaturgiyalarining syujet qurilmalari bilan farqlanadi. Ya‘ni estrada tomoshalarida tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechim namoyish etilayotgan dasturlar ketma-ketligi aks etadi, unda konfliktlar, dramatik

kechinmalar va shu kabi o'tkir hissiyotlarning o'rnini jo'jqa va kayfiyatni ko'taruvchi emotsional sahna ko'rinishlari, kuy –qo'shiqlar, ommaviy raqs ko'rinishlari va shu kabilar keng qo'llaniladi. Asosiy maqsad xalqdagi ruhiy ko'tarinkilikni vatanparvarlik g'oyalariga yo'llash va shu yo'lda o'zlikni unutmaslikda namoyon bo'lishlikdir. Avvalo, dramaturgiyaning asosi so'zdir. Dramaturg tomosha ssenariysini badiiy tomoshalar, o'yinlar, lavhalar bilan birgalikda, xalqning orasida paydo bo'lgan so'z o'yinlari, aytishuvlar, badihago'ylik, baxru-bayt hamda dialogu monologlar bilan mukammallashtirilib so'zning ta'sirchanligi va asosiy qismni so'z ifodaviyligi va ijroviyligi bilan boyitadi. Dramaturgiya namunalaridagi badiiy so'z ifodalari xalqning og'zaki va yozma nutqlarida aks etib bugungi kunga qadar o'zining jilosini va ta'sirchanligini yo'qotmasdan kelmoqda.

Ommaviy estrada tomoshalarida keng qo'llanadigan badiiy ifoda vositalaridan yana biri musiqa va raqs san'atidir. Aynan mana shu san'at asarlari boshqa san'at yo'nalishlaridan ko'ra ommaviy bayram tomoshalarida tulaqonli asoslardan birini tashkil etadi. Musiqa va raqs bir-birini to'ldiradi va ifodalaydi. Ommaviy bayram tomoshalarida "Musiqali chiqishlar": a) cholg'uchilar (simfonik orkestr, duxovoy orkestr, xalq chog'u asboblari, jaz, estrada simfonik orkestr, cholg'uchilar ansambli, yakka cholg'uchilar); b) raqs (qizlar baletlarining chiqishlari, qizlar bal raqslari, xalq raqs o'yinlari, yigitlar va qizlar raqslari); v) so'z turlari, musiqa (adabiy musiqali kompozitsiya, hazil she'r aytishuvlar, laparlar, musiqali felyeton); g) original turlar (pantomima, ommaviy ko'z boylag'ichlar, akrobatlar, masxarabozlar)" shularni o'zida qamrab olganligi, murakkab va qiziqarli hamda ta'sirchan ifodaviyligi bilan ajralib turadi.

Shu bilan birga badiiy so'zning ta'sirchan qudratini belgilab beradi. Ijrochi aktyor katta yo kichik hajmdagi asarni so'z bilan ifoda qilar ekan, unga musiqiy

bezak va plastik hatti-harakat hamohangligida rang bera oladi. Bu rang-barang uyg'unlik albatta, asarning mazmun-mohiyati, g'oyasi va maqsadidan kelib chiqib yechim topadi. Bayram tomoshalaridagi badiiy va tasviriy hamda ijroviy ifoda vositalarining o'z o'rnida, ya'ni meyorida qo'llanishi bayram tadbirining ijodiy salmog'ini saqlab qolgan bo'la oladi. Negaki, bayram tomoshalarida qo'llanilgan badiiy so'z ijro namunalarining maqsadli ijroviy asosi keng tomoshabinlarning qalbida o'chmas iz qoldiradi. Shu bois ham estrada tomoshalarida badiiy so'z va badiiy o'qish san'atining o'ziga xos bir turi bo'lib, adabiyot janrlari bo'lgan she'r, nasr va ommabop asarlarning sahnadagi ijrosini anglatadi. Ifodali so'z bu janrning asosi hisoblanadi. Tarixdan ma'lum bo'ladiki, badiiy o'qish va badiiy so'z san'ati nafaqat xalq orasida ulug'langan, balki xalq tomosha san'atida ham yuksak qadrlanib, jonli so'z ijroviy asosini namoyon qila olgan. Ijrochi aktyor butun tomosha ishtirokchilarining orasida turib so'z san'atining yuksak namunalarini o'qib berib, o'z tomoshabinlarining qalbiga jonli so'z orqali kira olgan.

Badiiy so'zning qudratli vosita ekanligi "O'zbekfilm" nostudiyasida suratga olingan va klassik asarlarga aylangan "Mahallada duv-duv gap", "Maftuningman", "Sen yetim emassan" singari qator filmlarda jarangdor so'zga aylanib, ulorni nihoyatda tomoshabop qilib qo'ygan. Xususan, ushbu satrlar muallifi bosh rolni o'ynagan "Aldangan ayol" filmida ham badiiy so'zning o'rnini yaqqol sezilib turadi. Shuningdek "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin", "Tohir va Zuhra", "Ravshan va Zulxumor", "Alpomish", "Halima", "Gulsara", "Nurxon", "Toshbolta oshiq" kabi spektakllarda ham badiiy so'zning takomiliga tomoshabinlar guvoh bo'lishgan.

Xulosa qilib aytganda, so'z san'ati san'at turlarining barcha yo'nalishlarida o'z o'rnini va ahamiyatiga ega bo'lib, tomoshabinlar va ko'p sonli insonlarning qalbidan chuqur joy olib kelgan. Shu o'rinda ta'sirchan so'z qudratining nechog'li

keng va ahamiyatliligini namoyon qilishda badiiy o‘qish va jonli so‘z ijrochiligi kechalarining tashkil etilishi va tomoshabinlar tomonidan iliq qabul qilinishi tajribalarda o‘z ahamiyatini topa olgan. Estrada tomoshalarini, bayram tadbirlarini jonli so‘zsiz tasavvur qilish mumkin emas, negaki jonli so‘z san’atining ijrosi bayram tomoshasining asosiy ijro mazmuni bo‘lib, tomoshabinning qalbiga ta’sirchan badiiy so‘z orqali o‘zining ifodaviy ahamiyatini oshirgan bo‘ladi. Badiiy ifoda vositalarisiz tomoshalarni rang-barang qilish mumkin, ammo badiiy so‘z ijrosisiz har bir ko‘rik va tomoshalar mazmun va mohiyat kasb etmasligi barchamizga ayondir. Shunday ekan, tomosha san’atida badiiy ifoda unsurlari va vositalari bir-biri bilan uyg‘unlikda olib borilganligi va unga jonli so‘z orqali go‘zalliklarni singdirish yuksak mukammallikni aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
2. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 468 b.
3. Yusupova M.R. va boshqalar. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: O‘zR FA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2015. 128 b.